

Corto Delirio

No leía solo, unos seres enmascarados leían lo mismo que yo. Una máscara de tres ojos, una con una sonrisa dentada, otra de rostro trágico, todas actuando como un espejo de mí, susurrando constantemente.

“Siete metales comprimidos, tragados de río. Cinco entes encerrados sin salida, delirio.”

Las máscaras comenzaron a recitar simultáneamente:

- Fatum te persigue, te necesita así como tu necesitas a la deidad.
- No creo en ningún Dios... - me empecé a sentir mal de repente.
- Si no tienes fé, ¿de que tienes esperanza, vasija?
- De nada supongo. - Respondí mientras me liaba un cigarro, cuando torcí mi cuello para comprobar que ahora Ravi era un siamés de dos cabezas.
- ¿sI nO cReEs En NaDa, QuÉ eS IO qUe Te AfErRa A eStAr ViVa, VaSiJa?
- Supongo que el simple hecho de-

De repente las máscaras empezaron a gritar y torcer sus extremidades acercándose lentamente a mí.

- ¿¡CARA O CRUZ!?

-

En la habitación solo quedábamos yo, una incontabilidad de gatos cual Rabi, las tres máscaras y una silla con una soga atada a la "nada".

- ¿¡FATUM O MORS!?
- Recitaban una y otra vez los condenados suicidas.
- No le veo ningún sentido a morir...
- No crees en Fatum, no crees en nada, no crees en Mors, no crees en nada. - Decían en bucle de manera caótica y desincronizada.
- ¿Por qué debo elegir?
- No tienes otra salida, vasija. ¿O quieres jugar?
- ¿Jugar?
- Baila. - La sonrisa, ahora desdentada, se forzaba a sí misma más y más hasta romper con su forma física.

(...)

Despertar tembloroso, furor constante.

15 pastillas geométricas, un cielo rojo y un hogar contrastado entre blanco y negro. Solo había un único sonido, una distorsión blanca que cual serrucho desangraba los tímpanos, así como el contraste del mundo en mis ojos. En lugares por azar sólo leía "бред".

LAS PAREDES DELIRAN Y LLORAN, LOS ESPEJOS AZULES COMO UN CIELO SIN ESTRELLAS, TAJOS Y CORTES, CORTES Y ATAJOS POR MI HABITACIÓN, LA VENTILACIÓN ME SOFOCABA Y MI DAM CORRÍA FRÍA COMO NITRÓGENO LÍQUIDO, CLORETILO EN MI NÚCLEO. TENGO PÁRPADOS COSIDOS Y UNA MÁSCARA QUE CUBRE MI ROSTRO Y TORSO. FATUM MORIRÁ CUANDO YO MUERA, NADA SERÁ ALGO, COMO LO ES AHORA. NADIE ME ENTIENDE, NADIE SABE QUIÉN SOY, NI SIQUIERA YO MISMO. NO CONOZCO A NADIE, CARA O CRUZ. MIS PIERNAS SON FANTASMAS EN MI CABEZA Y MIS BRAZOS LLENOS DE CADENAS. NO TENGO OREJAS Y REQUIERO MÁS INTENSIDAD DEL RUIDO. NO TENGO BOCA Y NO QUIERO GRITAR. ABSURDO MI PESAR Y SIN ESCAPATORIA ME ENCUENTRO. ENAJENACIÓN, ENAJENACIÓN, MIS PIES NO SIENTEN EL SUELO NI PUEDEN TOCARLO. TREINTA Y TRES PASTILLAS VERDES CON OJOS QUE ME VIGILAN. ME VIGILAN, ME VIGILAN... QUIERO JUGAR.

Corrí al salón, donde me encontraba en algún lugar leyendo, buscando la soga que requería de mi cuello... Hasta que la encontré, tal y donde yo creí. Me subí en la silla y no pensaba en nada, necesitaba ahorcarme, me voy, me iré, me largué.

(...)

- De verdad pensabas que podías escapar de alguna manera? Tu existencia es completamente fútil, vasija. - Sonó una voz familiar.

Ahorcado y como vacía mi vasija, me quedé contemplando el ojo del que me controlaba por eternos instantes, colgado de una soga que no acababa conmigo, así como nada lo hacía.

(...)

Sam Blanco

*Lee todo esto las veces que páginas tenga el extranjero libro...
Esto es un mero juego, y estoy jugando contigo, querido lector.*